

PENGARUH INTERAKSI DAN KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP PERSEPSI USABILITY APLIKASI BRImo

Azfa Mahardika Solihin

Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Sebelas April Sumedang

E-mail : 230660121016@student.unsap.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Efficiency, Errors, Learnability, Memorability, dan Satisfaction* terhadap persepsi *Usability* aplikasi BRImo dari perspektif pengguna. Pendekatan yang digunakan adalah *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan software SmartPLS4.0. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pengguna BRImo dan diolah menggunakan teknik *bootstrapping* untuk menguji tingkat signifikansi antar konstruk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa kelima konstruk mampu menjelaskan 55,6% variansi persepsi *Usability*. Namun, dari lima hipotesis yang diajukan, hanya konstruk *Satisfaction* yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *Usability* dengan $p\text{-value} = 0.025$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pengguna merupakan faktor utama yang memengaruhi persepsi *Usability* aplikasi BRImo. Temuan ini memberikan implikasi sederhana bagi pengembangan aplikasi M-Banking di masa depan.

Kata kunci : Usability, M-Banking, PLS-SEM, BRImo, SmartPLS

I. Pendahuluan

Penggunaan internet dan mobile banking di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan memberikan dampak positif bagi pengguna. Salah satu aplikasi mobile banking yang populer adalah BRImo dari Bank BRI[1]. Bank BRI merupakan salah satu bank di Indonesia dari beberapa bank yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya dengan layanan digital. Pada saat ini, teknologi semakin berkembang dengan cepat dan pesat, apabila BRI tidak berinovasi lebih aktif maka dapat tertinggal dari bank lain yang lebih mempersiapkan dan maju teknologinya mengingat pola kehidupan masyarakat yang membutuhkan saat ini[2], [3], [4].

yang tersedia di Indonesia, membuat lembaga perbankan menjadi kompetitif dalam memberikan layanan mobile banking yang terbaik kepada nasabah, salah satunya BRImo. Terdapat fitur-fitur yang disediakan pada aplikasi BRImo, nasabah dapat melakukan

berbagai aktivitas perbankan, seperti: mengecek saldo, mengirim dan menerima uang, membayarkan tagihan, melakukan belanja online dan sebagainya[5], [6].

Kehadiran aplikasi BRImo ini memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi secara online dengan berbagai fitur yang telah tersedia di dalam aplikasi. Diantara beberapa hal yang mempengaruhi kemudahan pengguna dalam menjalankan suatu aplikasi adalah *user experience* dan *usability*. *User experience* merupakan kesan keseluruhan pengguna ketika berinteraksi dengan suatu aplikasi atau sistem. Sedangkan *usability* adalah sejauh mana sebuah produk atau aplikasi dapat digunakan pengguna untuk mencapai tujuannya dan seberapa mudah penggunaan antarmuka dari aplikasi tersebut yang dapat menghasilkan nilai kepuasan pengguna dalam menggunakan produk tersebut[7]. Pengalaman pengguna (*user experience*) menjadi salah satu faktor utama untuk melihat tingkat *usability* pada aplikasi BRImo bagi pengguna.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tingkat pengaruh interaksi dan kepuasan pengguna terhadap persepsi usability aplikasi BRImo. Usability testing memiliki beberapa komponen utama, terdapat lima komponen yang diteliti, yaitu *Efficiency*, *Learnability*, *Satisfaction*, *Errors* dan *Memorability*. Semua komponen memiliki nilai kontribusi dan tingkat pengaruh yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengevaluasi tingkat kepuasan nasabah terhadap aplikasi BRImo dan menganalisis faktor-faktor *usability* yang mempengaruhinya. Hal ini menjadi penting dalam memahami persepsi dan penggunaan layanan mobile banking oleh nasabah.

II. Tinjauan Pustaka

A. M - Banking

Mobile banking adalah sebuah fitur atau fasilitas dari bank dalam era modern ini yang mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi. Layanan yang terdapat pada mobile banking ada banyak yaitu berupa pembayaran, transfer, history, dan lain-lain. Penggunaan layanan jasa mobile banking pada telepon pintar memudahkan para nasabah bisa lebih mudah untuk menjalankan aktivitas perbankannya tanpa batas ruang dan waktu. Hadirnya mobile banking di era sekarang memungkinkan dapat memberikan dampak positif dan manfaat bagi para nasabah dalam melakukan kegiatan jasa ke bank tanpa perlu datang langsung ke bank terdekat[8].

B. Usability

Menurut Jakob Nielsen dalam bukunya yang berjudul “*Usability Engineering*” pada tahun 1993. Usability atau kegunaan merujuk pada sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu[9].

Jakob Nielsen menguraikan lima komponen utama dalam usability testing:

- a. **Efficiency** – Setelah pengguna mempelajarinya, seberapa cepat mereka dapat menyelesaikan tugas.

- b. **Learnability** – Seberapa mudah bagi pengguna untuk belajar menggunakan sistem saat pertama kali menggunakannya.
- c. **Satisfaction** – Seberapa menyenangkan sistem digunakan.
- d. **Errors** – Seberapa banyak kesalahan yang dilakukan pengguna, seberapa parah kesalahan itu, dan seberapa mudah mereka bisa pulih dari kesalahan.
- e. **Memorability** – Jika pengguna kembali setelah tidak menggunakannya untuk sementara waktu, seberapa mudah mereka mengingat cara menggunakan sistem.

Dengan melakukan pengukuran menggunakan kelima metrik di atas, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tingkat usability aplikasi BRImo.

C. Apa itu SEM (Structural Equation Modeling) dan PLS-SEM (Partial Least Squares SEM)

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan model analisis SEM dan menggunakan metode PLS-SEM dengan bantuan software SmartPLS4. Menurut Mehmet Mehmetoglu dan Sergio Venturini pada buku yang berjudul “*Structural Equation Modelling With Partial Least Squares Using Stata and R*” pada tahun 2021 menjelaskan bahwa SEM adalah hubungan statistik di mana satu variabel (X) memengaruhi variabel lain (Y). Rumus perasamannya sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot X_i + \epsilon_i$$

Jika hanya ada satu variabel yang dipengaruhi (Y) dan satu atau lebih variabel yang memengaruhi (X), maka hubungan ini disebut persamaan struktural univariat[10].

Sedangkan PLS-SEM (**Partial Least Squares Structural Equation Modeling**) menurut buku tersebut adalah metode analisis statistik yang berkembang sejak tahun 1975 oleh Wold. PLS-SEM disebut juga metode *variance-based* karena menghitung hubungan antar variabel berdasarkan **total varians**, bukan berdasarkan kecocokan model statistik[10].

Karena penelitian ini bersifat eksploratif dan jumlah data terbatas (sampel kecil), metode PLS-SEM dipilih sebagai pendekatan yang paling tepat untuk menganalisis hubungan antar variabel secara efektif.

III. Metodologi Penelitian

A. Langkah Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat ilmiah dan terstruktur. Fokus utama penelitian terletak pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna aplikasi BRImo[11]. Berikut langkah-langkah penelitian disajikan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1. Langkah-langkah penelitian[12].

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner. Responden diminta untuk mengisi dan menilai beberapa pernyataan yang telah disediakan dalam formulir dengan menggunakan skala likert, yaitu dari skala 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (tidak tahu), 4 (setuju), 5 (sangat setuju). Berikut link kusioner:

<https://forms.gle/4yHKYvC3hzwsYDfd7>

C. Variabel dan Indikator Penelitian

Mengacu pada jumlah komponen *Usability Testing*, variabel dalam penelitian ini berjumlah

lima sebagaimana jumlah komponen pada *Usability Testing*, masing-masing variabel memiliki jumlah indikator sebanyak lima. Berikut tabelnya,

X1 Efficiency
X1.1 Apakah aplikasi BRImo membantu Anda menyelesaikan transaksi keuangan lebih efisien?
X1.2 Apakah aplikasi BRImo membuat aktivitas transaksi Anda lebih efektif?
X1.3 Apakah aplikasi BRImo mampu memenuhi kebutuhan finansial Anda?
X1.4 Apakah aplikasi BRImo membantu Anda menghemat waktu dalam melakukan transaksi?
X1.5 Apakah Anda merasa pekerjaan Anda lebih ringan dengan bantuan aplikasi BRImo?
X2 Learnability
X2.1 Apakah aplikasi BRImo mudah dipahami sejak pertama kali digunakan?
X2.2 Apakah aplikasi BRImo mudah digunakan meskipun Anda baru pertama kali mencobanya?
X2.3 Apakah tampilan aplikasi BRImo cukup sederhana dan tidak membingungkan?
X2.4 Apakah Anda bisa langsung menggunakan aplikasi BRImo tanpa perlu belajar banyak?
X2.5 Apakah Anda langsung bisa menggunakan aplikasi BRImo tanpa adaptasi?
X3 Satisfaction
X3.1 Apakah Anda merasa puas menggunakan aplikasi BRImo?
X3.2 Apakah Anda bersedia merekomendasikan aplikasi BRImo kepada orang lain?
X3.3 Apakah Anda merasa aplikasi BRImo menyenangkan untuk digunakan?
X3.4 Apakah Anda merasa aplikasi BRImo sesuai harapan?

X3.5 Apakah Anda akan terus menggunakan aplikasi BRImo untuk transaksi keuangan Anda?
X4 Errors
X4.1 Apakah Anda masih sering menemukan kesalahan saat menggunakan aplikasi BRImo?
X4.2 Apakah aplikasi BRImo tidak memberikan solusi yang jelas saat terjadi masalah?
X4.3 Apakah Anda merasa aplikasi BRImo membingungkan saat terjadi gangguan atau error?
X4.4 Apakah Anda merasa frustrasi saat mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi BRImo?
X4.5 Apakah menurut Anda aplikasi BRImo masih memerlukan banyak perbaikan?
X5 Memorability
X5.1 Apakah aplikasi BRImo tidak membebani Anda saat digunakan?
X5.2 Apakah Anda selalu bisa mengingat cara menggunakan aplikasi BRImo?
X5.3 Apakah tahapan penggunaan aplikasi BRImo mudah Anda ingat?
X5.4 Apakah Anda merasa aplikasi BRImo tidak rumit untuk digunakan kembali?
X5.5 Apakah aplikasi BRImo cukup fleksibel untuk digunakan dalam berbagai situasi?

Tabel untuk variabel usability dan indikatornya:

X6 Usability
X6.1 Apakah aplikasi BRImo sangat berguna untuk keperluan keuangan Anda?
X6.2 Apakah aplikasi BRImo sangat konsisten digunakan oleh semua kalangan?
X6.3 Apakah aplikasi BRImo bekerja dengan handal tanpa banyak gangguan?
X6.4 Apakah Anda percaya aplikasi BRImo aman untuk transaksi finansial Anda?

X6.5 Apakah secara keseluruhan Anda merasa aplikasi BRImo dapat dipercaya dan mudah digunakan?
--

Tabel 1.1 Variabel dan Indikator penelitian

D. Teknik Analisis Data

Pengujian penelitian dilakukan dengan bantuan software SmartPLS4. Pertama, akan dilakukan pengujian instrumen berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji validitas konvergen dengan melihat nilai outer loadings, suatu indikator dianggap lolos pada uji validitas konvergen apabila nilai outer loadings-nya > 0.70 [13]. Untuk uji validitas diskriminan dengan melihat nilai pada cross loadings, suatu variabel dikatakan baik apabila pada uji validitas diskriminan memiliki nilai HTMT < 0.90 [13]. Untuk menguji seberapa reliabel instrumen yang digunakan, dilakukan uji reliabilitas dengan melihat nilai *Cronbach's alpha*, suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's alpha* > 0.70 [13], semakin banyak variabel yang lolos maka semakin dapat diandalkan instrumen yang digunakan.

Analisis data dilakukan dengan bantuan software SmartPLS4 dengan mendeskripsikan data terlebih dahulu melalui analisis deskriptif. Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk meringkas data yang telah dikumpulkan. Tahap selanjutnya akan dilakukan uji korelasi dan uji koefisiensi determinasi untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Pada pengujian terakhir akan dilakukan uji hipotesis two-tailed-test (dua arah) untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap dependen, tingkat signifikansi lolos apabila T-value > 1.96 atau P-value < 0.05 [13]. Selain itu, akan dilakukan pengujian statistik lainnya untuk melihat serta mempelajari data yang telah dikumpulkan dan sebagai bahan pertimbangan sebelum mendapatkan kesimpulan.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Deskriptif

Berdasarkan jumlah sampel yang telah dikumpulkan sebanyak 50 responden, berikut hasil analisis deskriptif dalam bentuk diagram untuk melihat karakteristik responden.

a. Jenis Kelamin

Gambar 1.2. Diagram jenis kelamin responden

Berdasarkan gambar 1.2, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 32 orang atau sebesar 64% dari total responden. Sementara itu, responden perempuan berjumlah 18 orang atau 36%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki.

b. Usia

Gambar 1.3. Diagram usia responden

Berdasarkan gambar 1.3, menunjukkan bahwa responden didominasi oleh kelompok usia 17–24 tahun, yang mencakup 84% dari total responden. Sementara itu, kelompok usia lainnya, seperti <17 tahun (8%), 25–34 tahun (2%), 35–44 tahun (2%), dan 45–54 tahun (4%) memiliki proporsi yang jauh lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan kalangan usia muda, yang kemungkinan besar masih berada dalam fase pendidikan, baik dalam jenjang sekolah maupun perkuliahan atau bisa jadi dalam fase awal karir.

c. Pendidikan Terakhir

Gambar 1.4. Diagram pendidikan terakhir responden

Berdasarkan gambar 1.4, menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan lulusan SMA/SMK atau sederajat, yang mencakup 82% dari total partisipan. Kelompok dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1) berada di posisi kedua dengan persentase 10%, sementara kelompok pendidikan lainnya seperti SD/Sederajat (4%), Pascasarjana (2%), dan SMP/Sederajat (2%) memiliki proporsi yang lebih kecil. Temuan ini mengindikasikan bahwa responden didominasi oleh individu dengan tingkat pendidikan menengah atas.

d. Pekerjaan

Gambar 1.5. Diagram pekerjaan responden

Berdasarkan gambar 1.5, menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan sebagian besar responden merupakan pelajar atau mahasiswa, dengan proporsi sebesar 84%. Sementara itu, kelompok ibu rumah tangga dan pegawai negeri sipil (PNS) masing-masing mencakup 6% dari total responden. Adapun kelompok karyawan swasta dan responden yang tidak bekerja saat ini masing-masing hanya menyumbang 2%. Hal

ini mencerminkan bahwa mayoritas partisipan dalam penelitian ini berasal dari lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil analisis deksriptif menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh kalangan laki-laki berusia muda dengan latar belakang pendidikan sekolah menengah atas dan status sebagai pelajar/mahasiswa.

B. Pengujian Instrumen

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian instrumen berdasarkan sampel data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Seperti yang sudah dijabarkan pada bagian Teknik Analisis Data, pada bagian pengujian ini, akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan bantuan software SmartPLS4.

a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pengaruh interaksi pengguna (user experience) benar-benar berpengaruh terhadap persepsi *usability* aplikasi BRImo.

Pengujian pertama dilakukan uji validitas konvergen (*convergent validity*) untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang seharusnya mengukur konstruk yang sama dan memang saling berkorelasi tinggi. Jika uji validitas konvergen lolos, artinya suatu indikator memiliki nilai *loadings factor* yang lebih tinggi di konstruk asalnya daripada di konstruk lain. Dengan kata lain, indikator tersebut memang mengukur maksud atau tujuan dari konstruk asalnya. Berikut hasilnya:

Outer loadings - Matrix						
	Efficiency (X1)	Errors (X4)	Learnability (X2)	Memorability (X5)	Satisfaction (X3)	Usability (Y)
X1.2	0.963					
X1.3	0.721					
X1.4	0.878					
X1.5	0.881					
X2.1			0.799			
X2.2			0.827			
X2.3			0.827			
X2.4			0.754			
X2.5			0.806			
X3.1					0.783	
X3.2					0.788	
X3.3					0.777	
X3.4					0.857	
X3.5					0.727	
X4.1		0.875				
X4.2		0.872				
X4.3		0.819				
X4.4		0.730				
X4.5		0.816				
X5.1				0.828		
X5.2				0.964		
X5.3				0.842		
X5.4				0.832		
X5.5				0.726		
Y1						0.761
Y2						0.711
Y3						0.789
Y4						0.811
Y5						0.770
X1.1	0.846					

Gambar 1.6. Hasil uji validitas konvergen (*outer loadings*) menggunakan SmartPLS4.0

Pada gambar 1.6, hasil uji validitas konvergen menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam model memiliki nilai *outer loadings* di atas 0.70[13], yang berarti setiap indikator memiliki kontribusi yang kuat dalam mengukur konstruk yang dimaksud.

Construct reliability and validity - Overview				
	Cronbach's alpha *	Composite reliability (rho_c)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extract...
Efficiency (X1)	0.996	0.918	0.923	0.709
Errors (X4)	0.895	0.964	0.913	0.679
Memorability (X5)	0.878	0.882	0.911	0.672
Learnability (X2)	0.863	0.877	0.901	0.645
Satisfaction (X3)	0.850	0.873	0.891	0.620
Usability (Y)	0.827	0.833	0.879	0.592

Gambar 1.7. Hasil uji validitas konvergen (AVE) menggunakan SmartPLS4.0

Pada kolom ke-4 di gambar, 1.7, menunjukkan bahwa nilai AVE (*Average Variance Extracted*) untuk setiap konstruk melebihi 0.50, yang mengindikasikan bahwa lebih dari 50% varians indikator dapat dijelaskan oleh konstraknya[13]. Dengan demikian, seluruh konstruk dalam model telah lolos pada uji validitas konvergen.

Pengujian kedua dilakukan uji validitas diskriminan dengan tujuan untuk memastikan bahwa indikator dari satu konstruk tidak terlalu berkorelasi dengan konstruk lain. Artinya, setiap konstruk itu unik dan berbeda, tidak tumpang tindih. Jika uji validitas diskriminan lolos, maka setiap indikator memiliki nilai *loadings factor* yang rendah pada konstruk lain dibandingkan pada konstruk asalnya. Dengan kata lain, setiap konstruk memiliki maksud atau tujuan yang berbeda-beda. Berikut hasilnya:

Discriminant validity - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - Matrix						
	Efficiency (X1)	Errors (X4)	Learnability (X2)	Memorability (X5)	Satisfaction (X3)	Usability (Y)
Efficiency (X1)						
Errors (X4)	0.275					
Learnability (X2)	0.799	0.350				
Memorability (X5)	0.849	0.401	0.918			
Satisfaction (X3)	0.786	0.340	0.902	0.821		
Usability (Y)	0.641	0.237	0.589	0.709	0.779	

Gambar 1.8. Hasil uji validitas diskriminan menggunakan SmartPLS4.0

Hasil uji validitas diskriminan pada gambar 1.8 menggunakan pendekatan nilai HTMT (*Heterotrait-Monotrait Ratio*). Dari gambar 1.8, menunjukkan bahwa terdapat warna merah yang mengindikasikan bahwa nilai HTMT lebih dari 0.90[13]. Artinya, terdapat

korelasi tinggi dan konseptual yang mirip antara konstruk *Learnability* terhadap konstruk *Memorability* dan *Satisfaction*. Dengan kata lain, konstruk *Learnability* tidak lolos dalam uji validitas diskriminan karena nilai HTMT > 0.90[13].

Meskipun pada uji validitas diskriminan menunjukkan korelasi yang tinggi antara konstruk *Learnability* terhadap konstruk *Memorability* dan *Satisfaction*, namun pada hasil uji validitas konvergen menunjukkan bahwa seluruh indikator valid dan reliabel. Hal ini dapat dijelaskan, mungkin disebabkan karena saat pertama kali pengguna mempelajari sistem, pengguna cenderung merasa bahwa penggunaan sistem mudah untuk diingat, sehingga menciptakan rasa nyaman dalam menggunakan aplikasi BRImo. Nilai HTMT antara konstruk *Learnability* terhadap *Memorability* dan *Satisfaction* menunjukkan sedikit melebihi ambang batas 0,90. Dalam konteks penelitian *Exploratory*, deviasi kecil masih dapat diterima, terutama konstruk-konstruk tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Oleh karena itu, konstruk *Learnability* tetap dipertahankan dalam model.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian (kuesioner) dapat memberikan hasil yang konsisten dan stabil jika digunakan dalam kondisi yang sama pada waktu yang berbeda atau terhadap subjek yang serupa. Dengan kata lain, uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi antar indikator pada suatu konstruk dalam model. Berikut hasilnya:

Construct reliability and validity - Overview				
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_..)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extract...
Errors (X4)	0.895	0.964	0.913	0.679
Efficiency (X1)	0.896	0.918	0.923	0.705
Memorability (X5)	0.878	0.882	0.911	0.672
Learnability (X2)	0.863	0.877	0.901	0.645
Satisfaction (X3)	0.850	0.873	0.891	0.620
Usability (Y)	0.827	0.833	0.879	0.592

Gambar 1.9. Hasil uji reliabilitas menggunakan SmartPLS4.0

Pada kolom pertama di gambar 1.9, hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas nilai 0.70, yang berarti bahwa instrumen penelitian ini memenuhi kriteria reliabilitas dan lolos dengan kategori sempurna[13].

c. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan yang sangat kuat antar variabel independen dalam model. Pengujian ini menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai acuan[14].

Nilai VIF	Interpretasi
≥ 5	Tinggi
3 - 5	Moderat
< 3	Rendah

Tabel 1.2. Tabel interpretasi nilai VIF

Berikut hasilnya:

Collinearity statistics (VIF) - Inner model - Matrix						
	Efficiency (X1)	Errors (X4)	Learnability (X2)	Memorability (X5)	Satisfaction (X3)	Usability (Y)
Efficiency (X1)						2.765
Errors (X4)						1.200
Learnability (X2)						3.703
Memorability (X5)						3.750
Satisfaction (X3)						2.716
Usability (Y)						

Gambar 1.10. Hasil uji multikolinearitas menggunakan SmartPLS4.0

Pada gambar 1.10 hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai VIF di bawah batas kritis, yaitu kurang dari 5. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius dalam model. Meskipun nilai VIF pada konstruk *Learnability* dan *Memorability* berada dalam rentang 3-5, hal ini dapat ditoleransi karena masih dalam kategori moderat.

d. Uji Koefisien Determinasi

Uji R-Square atau disebut koefisien determinasi (R²) adalah pengujian yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen [13].

Nilai R ²	Interpretasi
≥ 0.75	Tinggi
0.50 – 0.74	Moderat
0.25 – 0.49	Rendah
< 0.25	Sangat rendah

Tabel 1.3. Tabel interpretasi R-Square

Berikut hasilnya:

R-square - Overview		
	R-square	R-square adjusted
Usability (Y)	0.556	0.505

Gambar 2.1. Hasil uji koefisien determinasi menggunakan SmartPLS4.0

Berdasarkan pendekatan PLS-SEM pada gambar 2.1, kolom R-Square digunakan sebagai acuan atau indikator utama untuk melihat seberapa besar proporsi variansi konstruk endogen yang dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Pada kolom R-Square menunjukkan angka sebesar 0.556, artinya 55,6% variasi pada konstruk *Usability* dalam model dapat dijelaskan oleh konstruk *Efficiency*, *Errors*, *Learnability*, *Memorability*, dan *Satisfaction*.

e. Effect Size

Effect size (F^2) bertujuan untuk melihat pengaruh spesifik suatu variabel independen terhadap dependen dan melihat seberapa besar kontribusinya terhadap perubahan pada variabel dependen[13].

Nilai F^2	Interpretasi
< 0.02	Tidak ada pengaruh
0.02–0.14	Pengaruh kecil
0.15–0.34	Pengaruh sedang
≥ 0.35	Pengaruh besar

Tabel 1.4. Tabel interpretasi effect size

Berikut hasilnya:

f-square - Matrix						
	Efficiency (X1)	Errors (X4)	Learnability (X2)	Memorability (X5)	Satisfaction (X3)	Usability (Y)
Efficiency (X1)						0.009
Errors (X4)						0.001
Learnability (X2)						0.074
Memorability (X5)						0.106
Satisfaction (X3)						0.322
Usability (Y)						

Gambar 2.2. Hasil effect size menggunakan SmartPLS4.0

Pada gambar 2.2 menunjukkan beberapa indikator warna merah dan hijau pada kolom ke-6. Konstruk *Satisfaction* memiliki

pengaruh sedang terhadap *Usability* dengan nilai F^2 sebesar 0.322. Konstruk lainnya, seperti *Learnability* (0.074) dan *Memorability* (0.106), memberikan pengaruh kecil. Sementara pada konstruk *Efficiency* (0.005) dan *Errors* (0.001) tidak menunjukkan pengaruh berarti karena nilai F^2 berada dibawah < 0.02.

f. Uji Hipotesis

Uji statistik ini merupakan pengujian terakhir dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung antara konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Pada pendekatan PLS-SEM, uji hipotesis dilakukan melalui analisis *path coefficients* dengan metode *two tailed-test* (uji dua arah). Suatu konstruk diterima dan berpengaruh signifikan apabila memiliki nilai p-value dibawah 0.05 atau 5%[13]. Berikut hasilnya:

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Efficiency (X1) -> Usability (Y)	0.077	0.105	0.196	0.392	0.695
Errors (X4) -> Usability (Y)	-0.027	-0.021	0.104	0.259	0.796
Learnability (X2) -> Usability (Y)	-0.349	-0.258	0.265	1.317	0.188
Memorability (X5) -> Usability (Y)	0.420	0.336	0.259	1.621	0.105
Satisfaction (X3) -> Usability (Y)	0.623	0.621	0.277	2.247	0.025

Gambar 2.3. Hasil uji hipotesis menggunakan SmartPLS4.0

Berikut penjelasan dari gambar 2.3:

- i. Hipotesis pertama, *Efficiency* (X1) terhadap *Usability* (Y). nilai p-value 0.695. Karena p-value > 0.05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak terdapat pengaruh signifikan dari konstruk *Efficiency* (X1).
- ii. Hipotesis kedua, *Errors* (X4) terhadap *Usability* (Y). nilai p-value 0.796. Karena p-value > 0.05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak terdapat pengaruh signifikan dari konstruk *Errors* (X4).
- iii. Hipotesis ketiga, *Learnability* (X2) terhadap *Usability* (Y). nilai p-value 0.188. Karena p-value > 0.05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak terdapat pengaruh signifikan dari konstruk *Learnability* (X2).
- iv. Hipotesis keempat, *Memorability* (X5) terhadap *Usability* (Y). nilai p-value 0.105. Karena p-value > 0.05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak terdapat pengaruh signifikan dari konstruk *Memorability* (X5).

- v. Hipotesis kelima, *Satisfaction* (X3) terhadap *Usability* (Y). nilai p-value 0.025. Karena p-value < 0.05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, terdapat pengaruh signifikan dari konstruk *Satisfaction* (X3).

Dari kelima hipotesis yang diuji, hanya hipotesis kelima yang menunjukkan hubungan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan pengguna (*Satisfaction*) memiliki pengaruh signifikan terhadap *Usability* aplikasi BRImo. Sedangkan konstruk lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model penelitian ini.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), Instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel, tidak terdapat multikolinieritas serius dalam model dan sebanyak 55.6% variasi yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen dengan konstruk *Satisfaction* yang memiliki pengaruh paling besar, sedangkan konstruk lainnya memiliki tingkat pengaruh yang kecil. Secara keseluruhan, kepuasan pengguna (*Satisfaction*) terbukti menjadi satu-satunya faktor yang secara signifikan memengaruhi persepsi *usability* aplikasi BRImo sebagaimana yang sudah dibuktikan pada uji hipotesis sebelumnya. Temuan dari hasil analisis data mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan persepsi *Usability*, pengembangan aplikasi perlu difokuskan pada aspek yang meningkatkan kepuasan pengguna, seperti kemudahan antarmuka, kenyamanan penggunaan, dan kesesuaian fitur terhadap kebutuhan pengguna.

VI. Daftar Pustaka

- [1] Putri, Kiyu, et al. "Evaluasi Sistem Pengguna Aplikasi Brimo Menggunakan Metode Mccall." *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi* 2.2 (2024): 608-618.
- [2] Alfiansyah, Muhammad Restu, Anita Muliawati, and Ria Astriratma. "Analisis User Interface Dan User

Experience Dengan Menggunakan Metode User Centered Design Pada Aplikasi Brimo (Bri Mobile)." *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Bidang Ilmu Komputer dan Aplikasinya*. Vol. 3. No. 2. 2022.

- [3] Adisa, Nurhanifa. "PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN (USABILITY) TERHADAP KEPUASAN DAN DAMPAKNYA PADA LOYALITAS PENGGUNA BRI MOBILE (BRIMO) DI BANDAR LAMPUNG." (2023).
- [4] Aritonang, Rizal Swandy, Sarah Astiti, and Sandhy Fernandez. "Analisis Perbandingan Nilai Usability pada Mobile Banking Menggunakan Metode SUS dan NAU." *TEKNIKA* 17.2 (2023): 277.
- [5] Kusumawardhana, Irfanda Mahardhika Hidayat, Niken Hendrakusma Wardani, and Andi Reza Perdanakusuma. "Evaluasi usability pada aplikasi BNI mobile banking dengan menggunakan metode usability testing dan system usability scale (SUS)." *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* 3.8 (2019): 7708-7716.
- [6] Asnadi, Nur Muhammad, and Eva Khudzaeva. "Analisis Usability Aplikasi Brimo Dengan Menggunakan Metode Kuesioner Dan Model Delone & Mclean." *Jurnal Perangkat Lunak* 5.2 (2023): 187-199.
- [7] Rahman, Taufiq Nur. HUBUNGAN ANTARA USABILITY DENGAN USER EXPERIENCE PADA APLIKASI BRIMO. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022.
- [8] Paniroi, Henry Fransisko, Erika Hardiyanti Kusuma Dewi, and Muhammad Irsad Khoiruddin. "M-banking: Layanan Jasa Bank dalam Mendapatkan Kepuasan Nasabah." *GLOBAL: Jurnal Lentera BITEP* 2.02 (2024): 63-68.
- [9] Nielsen, Jakob. *Usability engineering*. Morgan Kaufmann, 1994.
- [10] Mehmetoglu, Mehmet, and Sergio Venturini. *Structural equation modelling with partial least squares using Stata and R*. Chapman and Hall/CRC, 2021.

- [11] Putri, Maulida Haristina, et al. "PENERAPAN METODE USABILITY UNTUK MENENTUKAN TINGKAT KEPUASAN PADA SISTEM MOBILE M-BANKING BRIMO." *The Indonesian Journal of Computer Science* 14.1 (2025).
- [12] N. A. Murti , "Analisis Usability Testing Pada Aplikasi Transportasi Online Untuk Mengukur Kepuasan Pengguna," *JSiI: Jurnal Sistem Informasi*, vol. 7, no. 1, pp. 19-24, 2020.
- [13] Hair, Joseph F., G. Tomas M. Hult, Christian M. Ringle, and Marko Sarstedt. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. 3rd ed., Sage, 2022.
- [14] Hair, Joseph F., G. Tomas M. Hult, Christian M. Ringle, Marko Sarstedt, Nicholas P. Danks, and Soumya Ray. *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook*. Springer, 2021.